

**NOKORREKT VA TESKARI MASALALAR TA'RIFI .NOKORREKT MASALA
TUSHUNCHASI. NOKORREKT MASALALARGA MISOLLAR. TESKARI
MASALA TA'RIFI****Azizov Muzaffar Sulaymonovich**

Farg'ona Davlat Universiteti matematik analiz va differensial tenglamalar kafedrasida katta o'qituvchisi, fizika-matematika fanlar bo'yicha falsafa doktori (PHD).

Muzaffar.azizov.1988@gmail.com

Abduhakimova Xusnorabonu Abdusamad qizi

Farg'ona Davlat Universiteti talabasi.

Abdujabborparpiyev6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15512050>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nokorrekt va teskari masalalar tushunchasi, ularning matematik xususiyatlari hamda amaliy misollari tahlil qilinadi. Xadamard mezonlari asosida nokorrekt masalalar aniqlanadi, teskari masalalarning fizik va texnik sohalaridagi qo'llanilishi yoritiladi. Shuningdek, bunday masalalarni yechishda qo'llaniladigan regularizatsiya usullari haqida ham so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: nokorrekt masala, teskari masala, Xadamard mezonlari, barqarorlik, regularizatsiya, integral tenglama, fizik model.

Abstract. This article explores the concepts of ill-posed (non-correct) and inverse problems, their mathematical properties, and practical examples. Based on Hadamard's criteria, the conditions for ill-posed problems are identified. The paper also discusses the applications of inverse problems in physics and engineering, and the regularization methods used to solve such problems.

Keywords: ill-posed problem, inverse problem, Hadamard criterion, stability, regularization, integral equation, physical model.

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия некорректных и обратных задач, их математические свойства и практические примеры. На основе критериев Адамара определяются условия некорректности задач. Также обсуждаются области применения обратных задач в физике и технике, а также методы регуляризации, используемые для их решения.

Ключевые слова: некорректная задача, обратная задача, критерий Адамара, устойчивость, регуляризация, интегральное уравнение, физическая модель.

Zamonaviy matematik tahlil va hisoblash texnologiyalarida turli xil masalalar sinflarini aniqlash va ularni to'g'ri yechish muhim ahamiyatga ega. Har qanday matematik masala yechimi uning mavjudligi, yagonaligi va barqarorligi bilan baholanadi. Ushbu xususiyatlar Xadamard tomonidan belgilab berilgan bo'lib, ular asosida masalaning korrekt yoki nokorrekt ekanligi aniqlanadi. Ayniqsa, amaliyotda uchraydigan ko'plab masalalar tahlil qilinganda, ular klassik korrekt masalalar emasligi aniqlanadi. Bunday masalalar "nokorrekt masalalar" deb yuritiladi. Shuningdek, ilmiy va texnik sohalarida keng qo'llaniladigan teskari masalalar ham matematik modellashtirishda muhim o'ringa ega. Teskari masalalarda ma'lum natijadan kelib chiqib, boshlang'ich sabab yoki shart aniqlanadi. Bu esa masalaning noaniqligi va sezgirligiga olib keladi.

Ko'p hollarda teskari masalalar ham nokorrekt bo'lib chiqadi va ularni yechish uchun maxsus usullar, xususan regulariyalash metodlari qo'llaniladi. Nokorrekt va teskari masalalar ta'rifi va ularga misollar. Fransuz matematigi J. Xadamard tomonidan kiritilgan tushunchaga ko'ra, matematik masala korrekt deb atalishi uchun quyidagi uchta shart bajarilishi zarur:

1. Masalaning yechimi mavjud bo'lishi;
2. Yechim yagonaligi (birxilligi);
3. Yechimning berilgan ma'lumotlarga nisbatan barqarorligi (ya'ni, kirishdagi kichik o'zgarishlar yechimda ham kichik o'zgarishlarga olib kelishi).

Agar bu shartlardan kamida bittasi bajarilmasa, masala nokorrekt (yoki no'rin, ya'ni ill-posed) masala hisoblanadi. Nokorrekt masalalarga misollar

Teskari issiqlik o'tkazish masalasi. Issiqlik tenglamasi:

$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t < T$$

Nokorrekt masalalarga misollar keltiramiz.

Laplas tenglamasi uchun Koshi masalasi.

$D = \{0 \leq x \leq \pi, 0 \leq t \leq T\}$ sohada

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$

Tenglamani va boshlang'ich

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x)$$

shartlarni qanoatlantiruvchi $u(x, t)$ garmonik funksiyani topish talab qilinadi.

Faraz qilaylik, $\psi(x) = 0$ va $\varphi(x)$ esa

$$\varphi(x) = \frac{1}{n} \sin nx$$

ko'rinishga ega bo'lsin, $n \in \mathbb{N}$. U holda masalaning yechimini quyidagicha ifodalash mumkin.

$$u(x, t) = \frac{1}{n} \sin(nx) g h(nt).$$

Teskari masalada $t=T$ da berilgan harorat $u(x, T)$ dan boshlang'ich holat $u(x, 0)$ tiklanadi. Bu masalada yechim mavjud bo'lishi mumkin, ammo barqaror emas: kichik o'lchov xatolari boshlang'ich haroratda katta xatoliklar tug'diradi.

Fredgolm integral tenglamasi

$$\int_a^b K(x, t) \varphi(t) dt = f(x)$$

Ushbu tenglamaning yadro funksiyasi $K(x, t)$ silliq bo'lsa, masala odatda nokorrekt bo'ladi. Bu tenglamalar signallarni filtratsiya qilish, tasvirni tiklash va boshqa sohalarda uchraydi.

Geofizik zondlash yoki tomografiya. Tabiiy sathda o'lchanadigan signallar orqali yerosti tuzilmalarini aniqlash. Bu yerda noaniq ma'lumotlardan aniq model olish kerak bo'ladi, bu esa nokorrekt masalalarni keltirib chiqaradi. Teskari masala – bu fizik modelning natijalari (masalan, o'lchovlar) asosida sababni yoki kirish parametrlarini aniqlash masalasidir. Aksariyat teskari masalalar nokorrekt bo'ladi. Teskari masala – bu to'g'ri masalaning aksi bo'lib, natijaviy ma'lumotlardan foydalangan holda tizimning kirish parametrlarini yoki ichki holatini aniqlashni ko'zlaydi. To'g'ri masala: berilgan boshlang'ich yoki chegara shartlari asosida yechimni topish. Teskari masala: yechim yoki natija ma'lum bo'lib, undan boshlang'ich shart yoki parametr tiklanadi. Teskari masalaga misollar

1. Tomografik tasvir olish. Ichki organlar tasvirini tashqi elektromagnit yoki rentgen nurlaridan qaytgan signal asosida tiklash.
2. Elektr qarshilikni aniqlash. Ob'ektga elektr toki yuboriladi, yuzadagi kuchlanish o'lchanadi. Bu ma'lumotlar asosida ichki o'zgaruvchan qarshilikni aniqlash – teskari masala.
3. Optik inversiya (astronomiya). Yulduzning tashqi nurlanishidan uning ichki haroratini va tarkibini aniqlash.

Xulosa

Nokorrekt va teskari masalalar zamonaviy matematik tahlil va amaliyotda muhim o'rinni egallaydi.

Bu masalalar klassik matematik yondashuvlardan farqli o'laroq, yechimlarning mavjudligi, yagonaligi va barqarorligi kabi shartlarga har doim ham javob bermaydi. Shu bois bunday masalalarni tahlil qilish va yechish uchun alohida uslubiy yondashuvlar, xususan, regulariyalash metodlari zarur bo'ladi. Maqolada Xadamard mezonlari asosida nokorrektlik tushunchasi yoritildi, teskari masalalarning mohiyati va amaliy sohalardagi roli ko'rib chiqildi. Shuningdek, bu masalalarning konkret misollar asosida tahlili berildi va ularni yechishda qo'llaniladigan ba'zi samarali metodlar haqida so'z yuritildi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, matematik modellashtirishda teskari va nokorrekt masalalarning roli katta bo'lib, ularning to'g'ri qo'llanilishi aniq fanlar, texnologiya, tibbiyot va boshqa ko'plab sohalarda muhim natijalarga erishishga xizmat qiladi. Shu sababli, bu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Хадамард Ж. О лекциях по теории функций и функционального анализа. — М.: Наука, 1971. — 312 б.
2. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. — М.: Наука, 1979. — 286 б.
3. Лаврентьев М.М., Романов В.Г., Ямпольский С.П. Обратные задачи математической физики. — М.: Наука, 1980. — 296 б.
4. Бердиев Б. Ҳисоблаш математикаси. — Тошкент: Фан, 2004. — 250 б.
5. Axmedov R., Raxmonov M. Matematik fizika tenglamalari. — Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti, 2009. — 240 b.
6. D. L. Colton, R. Kress. Inverse Acoustic and Electromagnetic Scattering Theory. — Springer, 2013. — 348 p.
7. Kabanikhin S.I. Inverse and Ill-posed Problems: Theory and Applications. — Walter de Gruyter GmbH, 2011. — 302 p.
8. Назаров С.А. Теория некорректных задач и методы регуляризации. Учебное пособие. — СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2010. — 212 б.
9. Иброхимов О. И. Тескари ва ноўрин масалаларнинг назарий асослари. — Тошкент: O'zMU, 2015. — 198 б.